

EFEITOS DA HIDROTERAPIA NO ESTADO DE SONO E VIGÍLIA EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO INTERNADOS NA UTIN

Edição 116 / 10/11/2022 / [Deixe um comentário](#)

EFFECTS OF HYDROTHERAPY IN STATE OF SLEEP AND WAKEFULNESS IN PRETERM NEWBORN IN NICU

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7308933

Eliza Orsolin de Borba¹

Marina Machado Rodrigues¹

Débora D'Agostini Jorge Lisboa²

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

RESUMO

Um recém-nascido internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal recebe muitas manipulações diárias e está em ambiente com luzes fortes e ruídos altos. Esta situação pode levar o recém-nascido a alterações fisiológicas e do estado de sono e vigília. A hidroterapia tem entre seus benefícios o relaxamento e o alívio da dor. O presente estudo tem como objetivo verificar os efeitos da hidroterapia no estado de sono e vigília e sinais vitais de recém-nascidos internados em uma UTIN. Estudo observacional, transversal e retrospectivo. A amostra foi composta por 54 prontuários de recém-nascidos com idade gestacional <36 semanas que realizaram hidroterapia e cujo os prontuários estavam arquivados no Setor de Fisioterapia da UTIN. A avaliação foi feita através de ficha de avaliação, analisando escala de avaliação de sono e vigília adaptada de Brazelton e sinais vitais. O estado de sono e vigília dos RNPT antes da intervenção era sonolento, após torna-se de sono profundo. Os valores apresentam diferença significativa de $p < 0,001$. As variáveis fisiológicas mantiveram-se estáveis, apresentando melhora significativa. A hidroterapia se mostrou benéfica e segura para os RNPT, apresentando melhora significativa no estado de sono e vigília e sinais vitais.

Palavras-chaves: hidroterapia; prematuridade; neonatologia.

ABSTRACT

A newborn infant admitted at a Neonatal Intensive Care receives daily care and is in an environment with bright lights and loud noises. This situation can lead the newborn to have physiological, state of sleep and

wakefulness changes. Hydrotherapy has among its benefits relaxation and pain relief. This study aims to verify the effects of hydrotherapy in the state of sleep, wakefulness and vital signs of newborns admitted to a NICU. Observational, cross-sectional and retrospective studies. The sample consisted in 54 charts of newborns with gestational age <36 weeks, who underwent hydrotherapy and whose records were filled in the Physiotherapy Sector of NICU. The evaluation was done through an assessment form elaborated by the team executing the research, analyzing the sleep scale and the wakefulness evaluations adapted from Brazelton and vital signs. The state of sleep and wakefulness of the preterm infants before the intervention was sleepy, after it becomes a deep sleep. The values presented significant difference of $p < 0,001$. The physiological variables remained stable, showing significant improvement. Hydrotherapy has proved to be beneficial and safe for PTNB patients, showing significant improvement in state of sleep, wakefulness and vital signs.

Keywords: *hydrotherapy; premature infants; neonatology.*

INTRODUÇÃO

Por ano, no mundo, nascem aproximadamente 20 milhões de crianças prematuras [1]. É caracterizado como parto pré-termo aquele cuja gestação termina entre as 20^a e a 37^a semanas [2], podendo ser classificada em prematuridade moderada entre a 32 e a 36 semanas de idade gestacional (IG), acentuada 28 a 31 IG e extrema inferior a 28 IG [3].

Os recém-nascidos pré-termo (RNPT) são forçados a interagir com um ambiente novo, muito diferente do ambiente intrauterino, ao qual ainda não estão adaptados, tornando-se mais susceptíveis às diversas complicações neonatais [4]. Atualmente, as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) têm muitos recursos tecnológicos para o cuidado dos bebês prematuros, tais como ventiladores mecânicos e monitores cardiorrespiratórios. Alguns estudos enfatizam os cuidados que devem ser tomados quanto ao excesso de estimulação, pois eles ainda não apresentam uma estrutura de defesa completamente formada. O RNPT no ambiente externo não tem mais a proteção que o útero o proporcionava para fornecer seus nutrientes, controle da temperatura e sistemas de regulação hormonal. Além disso, a UTIN causa sobrecarga sensorial, com sua rotina exaustiva, excessiva manipulação, ambiente ruidoso [5], repouso inadequado e luminosidade, provocando estresse e estimulação sensorial inadequada, desencadeando dor e prejudicando o ciclo de sono e vigília [6].

Alguns estudos enfatizam os cuidados à serem tomados quanto ao excesso de estimulação, pois o paciente RNPT ainda não apresenta uma estrutura de defesa completamente formada. Estímulos ambientais como luz em excesso, ruídos, movimentação constante, interrupções repetitivas dos ciclos de sono e manipulações dolorosas são extremamente estressantes, complicando mais o crescimento e o desenvolvimento dos RNPT [4].

No período neonatal, o sono classifica-se em três estágios: sono ativo (SA) – também denominado REM –, sono quieto (SQ) – descrito como Não-REM – e sono indeterminado. O tempo total e a duração dos estágios de sono possuem grande importância para o desenvolvimento do RNPT, pois é durante o sono que ocorrem importantes atividades neurológicas e fisiológicas do organismo, estando diretamente relacionadas aos parâmetros cardiorrespiratórios que variam com o sono e a vigília [7].

O uso da hidroterapia como forma complementar de tratamento na UTIN pode contribuir como adjuvante na redução do estresse, tempo de internação e, conseqüentemente, favorecer o melhor desfecho dos cuidados neonatais [8]. A água aquecida promove o relaxamento, melhora da circulação, restauração da mobilidade, alongamento muscular, no sistema cardiorrespiratório, ajuda na melhora da capacidade aeróbica, trocas gasosas, reeducação respiratória e auxilia no retorno venoso [9].

Além disso, a hidroterapia, através da água quente, melhora o fluxo sanguíneo e o efeito hidrostático ajuda no alívio da dor, na redução de edema periférico e redução da atividade do sistema nervoso simpático [10]. Os ciclos do sono são extremamente importantes para o neurodesenvolvimento, o aprendizado, a memória e a preservação da plasticidade cerebral para o RNPT. Estudos indicam que técnicas de fisioterapia aquática podem promover a redução do choro e da angústia, como também a melhora do comportamento e qualidade do sono [11].

O presente estudo tem por objetivo verificar os efeitos da hidroterapia no estado de sono e vigília e comportamento dos sinais vitais antes e após internveção, de recém-nascidos pré-termo internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

METODOLOGIA

Estudo de caráter observacional, transversal e retrospectivo, utilizando prontuários arquivados no Setor de Fisioterapia da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital de grande porte localizado no norte do Estado do Rio Grande do Sul. Participaram do estudo os prontuários de recém-nascidos pré-termo de ambos os sexos que realizaram fisioterapia aquática no período de agosto de 2013 a agosto 2017.

Os critérios de inclusão no estudo foram: prontuários de bebês nascidos antes da 36ª semana de gestação, prontuários de pacientes internados na UTIN, prontuários de pacientes estáveis e prontuários de pacientes liberados pela equipe médica para o banho.

Os critérios de exclusão foram: prontuários de pacientes nascidos a termo (após a 37ª semana de gestação), prontuários de pacientes instáveis, prontuários de pacientes que não estejam liberados para banho ou qualquer atividade aquática e prontuários de pacientes com utilização de cateteres e drenos abaixo da linha do ombro.

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Passo Fundo (UPF) pela resolução número 466/12, do Conselho Nacional de Saúde parecer número 2.143.22e autorização pelo Departamento de Ensino e Pesquisa da instituição, e feito o contato com o setor de fisioterapia da UTIN do HCPF para a coleta dos dados através de prontuários arquivados.

Foram selecionados 57 prontuários de intervenção, sendo três prontuários excluídos da amostra por entrar nos critérios de exclusão, idade gestacional superior a 37 semanas. A amostra final foi composta por 54 prontuários de acordo com os critérios de inclusão do estudo.

No estudo foram avaliados: sexo, idade gestacional, idade no dia da intervenção, peso ao nascer, tipo de parto, diagnóstico e sinais vitais (frequência respiratória – FR, frequência cardíaca – FC, pressão arterial

média – PAM, saturação de oxigênio – SaO₂ e temperatura corporal – TAX). Para avaliação do estado de sono e vigília, foi utilizada a Escala de Avaliação do Estado de Sono e Vigília, adaptada de Brazelton.

A escala de avaliação utilizada fornece uma pontuação para cada estado de sono ou vigília da criança, variando de 6 a 1, onde os estados comportamentais, também chamados níveis de consciência, são os primeiros passos para a compreensão do RN. Sendo os estados de pontuação descritos:

1. Sono Profundo: respiração normal, olhos fechados, sem movimentos espontâneos ou rápidos;
2. Sono Leve: olhos fechados, respiração irregular, atividade motora moderada, movimentos rápidos dos olhos;
3. Sonolento: olhos podem estar abertos ou fechados e os níveis de atividade variam;
4. Alerta Calmo: alerta com olhos brilhantes e atividade motora mínima;
5. Alerta Agitado: olhos abertos com considerável atividade motora, agitação pode ou não estar presente;
6. Choro.

Para realizar a fisioterapia aquática foi utilizado um balde próprio para banho posicionado ao lado da incubadora. A assepsia do mesmo foi realizada com solução de Clorexidina e álcool 70% após o final de cada intervenção. A temperatura da água durante a fisioterapia aquática era mantida entre 36,5°C a 37,5°C, sendo mensurada através de termômetro marca Incoterm.

Para verificação das variáveis fisiológicas (PAM, FR, FC, SaO₂ e TAX) foi utilizado um monitor multiparamétrico da marca Prolife P10. A técnica foi aplicada à todos os pacientes pela mesma fisioterapeuta treinada para a realização do procedimento.

Os recém-nascidos selecionados receberam a intervenção após preencherem os critérios de inclusão estabelecidos para a pesquisa. Após selecionados, foram enrolados em uma toalha com o corpo semiflexionado e colocados gentilmente na água até a linha do ombro, sendo segurados pela linha maxilar e occipital, onde foi iniciada a fisioterapia aquática com duração técnica de 10 minutos.

A fisioterapia aquática foi realizada com movimentos circulares em sentido horário e anti-horário, laterais e ântero-posteriores, deslizando no meio líquido, utilizado para promover estimulação tátil e cinestésica, além de postura flexora de organização corporal por meio do enrolamento do corpo promovido pela ação do empuxo. Após 10 minutos de procedimento, os recém-nascidos foram retirados do balde, mantendo a organização postural, enrolados em toalha e levados para incubadora.

As variáveis relacionadas ao sono e aos parâmetros fisiológicos foram coletadas antes da fisioterapia aquática e entre 5 a 15 minutos após a realização da fisioterapia aquática.

A análise estatística dos dados foi efetuada através do software de análise estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versão 21), utilizando $\alpha < .05$. Foi realizado o Teste t para amostras pareadas, para verificar a diferença na média dos parâmetros fisiológicos e da Escala de Avaliação do Estado de Sono e Vigília, adaptada de Brazelton pré e pós intervenção.

RESULTADOS

Caracterização da Amostra

Na tabela 1 está representada a caracterização da amostra, como sexo, nascimento, idade no dia da intervenção, peso ao nascer e tipo de parto.

Tabela 1: categorização da amostra.

	Categoria	Nº	%
Sexo	Masculino	37	68,5
	Feminino	17	31,5
Nascimento	Prematuro moderado	15	27,8
	Prematuro acentuado	21	38,9
	Prematuro extremo	18	33,3
Idade na Data de Intervenção	Até 15 dias	7	13,0
	15 a 30 dias	7	13,0
	1 a 2 meses	20	37,0
	2 a 3 meses	13	24,1
	Após 3º mês	7	13,0
Peso ao Nascer	Abaixo de 1kg	22	40,7
	Entre 1kg e 1,5kg	17	31,5
	Entre 1,5kg e 2kg	10	18,5
	Entre 2kg e 2,5kg	3	5,6
	Entre 2,5kg e 3kg	2	3,7
Tipo de Parto	Normal	19	35,2
	Cesariana	35	64,8

A amostra foi constituída de 54 prontuários, sendo 68,5% (n=37) do sexo masculino, 38,9% (n=21) nasceram com prematuridade acentuada (28-31 semanas de gestação), 64,8% (n=45) de parto cesáreo e 40,7% (n=17) nasceram pesando entre 1kg e 1,5kg. Quanto a idade no dia da intervenção, 37% (n=20) da amostra realizaram a intervenção entre o primeiro e segundo mês de vida (Tabela 1).

Tabela 2: frequência dos diagnósticos relacionados ao nascimento prematuro.

Diagnóstico	N	%
Doença da membrana hialina	42	77,8
Baixo peso	39	72,2

Prematuridade extrema	24	44,4
Crise convulsiva	7	13,0
Displasia broncopulmonar	6	11,1

Em relação aos problemas associados ao nascimento prematuro, a DMH (Doença da Membrana Hialina) apareceu com maior frequência: 77,8% (n=42), seguido de baixo peso 72,2% (n=39) e prematuridade extrema 44,4% (n=24), onde foram inclusos os RNPT com extremo e muito baixo peso (<1kg e <1,5kg, respectivamente). Alguns recém-nascidos possuíam mais de um diagnóstico. Os demais diagnósticos somaram 46,8% (n=61), dentre eles parto gemelar, sífilis congênita, Síndrome 49XXXXY, entre outros. As frequências dos principais diagnósticos estão apresentadas na tabela 2.

Variáveis Fisiológicas

Na tabela 3 estão representados os resultados referente aos sinais vitais e a escala de sono e vigília adaptada de Brazelton, pré e pós intervenção hidroterapêutica.

Tabela 3: comportamento dos parâmetros fisiológicos durante o estudo.

	Pré	Pré	Pós	Pós	Δ	P
	M	DP	M	DP		
FC (bpm)	155,39	26,13	147,43	16,85	.318	0.015
FR (cpm)	55,01	6,63	52,87	6,29	.327	<0.001
PAM (mmHg)	49,94	9,09	46,98	9,02	.333	<0.001
TAX (°C)	36,69	0,31	36,51	0,39	.548	0.010
SaO₂ (%)	90,78	4,97	94,74	3,68	.792	<0.001
Brazelton	3,65	1,67	1,13	0,78	1,49	<0.001

M = média; DP = desvio padrão; Δ = tamanho do efeito; P = probabilidade de significância; FC = frequência cardíaca; FR = frequência respiratória; PAM = pressão arterial média; TAX = temperatura corporal; SaO₂ = saturação de oxigênio; Brazelton = escala de sono e vigília adaptada de Brazelton.

DISCUSSÃO

A hidroterapia tem se mostrado benéfica para os RNPT. No presente estudo obteve-se resultados significados nas variáveis fisiológicas (FC, FR, PAM, TAX, SaO₂) e na qualidade de sono e vigília, avaliado

pela escada de sono e vigília adaptada de Brazelton. A FC apresentou diminuição significativa, com média pré intervenção de $155,39 \pm 26,13$ para $147,43 \pm 16,85$ ($p=0,015$). Esse resultado corrobora com achado de Sweeney [12], que observou diminuição na FC após a hidroterapia. No estudo de Tobinaga et al [13] também ocorreu a redução dos batimentos cardíacos. Já no estudo de Vignochi Teixeira e Nader [11], essa queda foi observada principalmente nos 60 minutos após a intervenção.

Antes da realização de fisioterapia aquática, os bebês apresentavam-se taquipneicos, ocorrendo a diminuição significativa ($p<0,001$) da FR após a intervenção. Tobinaga et al [13] e Vignochi Teixeira e Nader [11] observaram mesma redução dessa variável. Esta alteração pode estar relacionada ao conforto e relaxamento fornecidos através desta técnica. Estudos indicam que a taquipnéia pode ocorrer devido a ansiedade, estresse e dor [11] [13].

No presente estudo foi observado o aumento significativo da SaO_2 , com média pré intervenção de $90,78 \pm 4,97$ para $94,74 \pm 3,68$ após ($p<0,001$), valores esses que vão ao encontro de estudos como o de Barbosa [14], Vignochi Teixeira e Nader [11] e Tobinaga et al [13]. O aumento da saturação de oxigênio pode estar relacionado aos efeitos fisiológicos da água, como a pressão hidrostática, qual faz com que ocorra a melhora da circulação sanguínea, fluxo sanguíneo nos alvéolos, explicando a otimização das trocas gasosas e conseqüentemente o aumento da SaO_2 [15].

A PAM apresentou redução significativa nas médias pré e pós intervenção hidroterapêutica ($p<0,001$). Os resultados deste estudo vão ao encontro do estudo de Sweeney [12]. Já no estudo de Vignochi Teixeira e Nader [11] não houve diferença significativa. Ward et al [16] estudou a hidroterapia em gestantes, qual os resultados corroboram com os achados do presente estudo.

A termorregulação é uma função fisiológica relacionada com sobrevivência dos RNs. Eles têm a capacidade de controlar a temperatura corpórea, porém, em condições extremas de temperatura, como muito baixas ou muito altas, essa condição é prejudicada pela incapacidade física de manter a homeostase [17]. Neste estudo, a TAX apresentou diminuição estatisticamente significativa entre as médias pré ($36,69 \pm 0,31$) e pós intervenção ($36,51 \pm 0,39$) ($p=0,010$). Os presentes dados vão de encontro ao estudo de Vignochi Teixeira e Nader [11], que encontrou um aumento na TAX. Tobinaga et al [13] também não encontraram variações significativas para essa variável fisiológica.

Na Escala de Avaliação de Sono e Vigília, adaptada de Brazelton, observou-se redução significativa ($p<0,001$). Antes da fisioterapia aquática, os bebês apresentavam pontuação média de $3,65 \pm 1,67$ na escala caracterizado como: Sonolento – os olhos podem estar abertos ou fechados e os níveis de atividade variam; após a intervenção a média passou para $1,13 \pm 0,78$, Sono Profundo – respiração normal, olhos fechados, sem movimentos espontâneos, sem movimentos rápidos dos olhos. Este achado condiz com o estudo de Vignochi Teixeira e Nader [11], onde os RNs após algum tempo da terapia, encontravam-se em sono profundo. Sweeney [12] em seu estudo observou, após a hidroterapia, a manutenção do estado de alerta silencioso, em contraste com os que fizeram apenas imersão, qual apresentaram-se sonolentos.

O ambiente aquático faz com que o organismo desencadeie uma série de reações que tendem a diminuir a ativação do sistema nervoso simpático, caracterizando uma resposta ao relaxamento [18]. Promovendo o relaxamento muscular, melhora da circulação periférica e redução da dor [9], indícios que podem estar

relacionados com a melhora da qualidade do sono. O fornecimento de boas condições para que as funções biológicas e psicológicas do sono tenham desenvolvimento adequado. O sono funciona como um restaurador do organismo e do sistema nervoso central (SNC), sendo um fator importante para a maturação do mesmo nos prematuros [19].

As alterações do sono e a sensação de dor são suspeitas de contribuir para um lento e pobre desenvolvimento neurológico, em especial nos recém-nascidos com muito baixo peso ao nascer. O sono adequado promove ações fisiológicas, como a reparação dos tecidos e ações psicológicas, como a redução da sintomatologia da dor. A privação do sono tem sido um dos principais fatores de estresse dos pacientes, tendo impacto negativo sobre o sistema respiratório, desenvolvimento neurológico e contribuindo para as desordens médicas [20].

CONCLUSÃO

A hidroterapia se mostrou benéfica e segura para os recém-nascidos prematuros internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, apresentando melhora significativa no estado de sono e vigília e dos sinais vitais. A técnica deve ser utilizada com cautela e, quando bem indicada, pode promover o relaxamento, normalização dos parâmetros fisiológicos e melhora da qualidade e tempo de sono dos RN. Para melhor indicação, comprovação da eficácia e benefícios da técnica, são necessários novos estudos com amostras maiores e randomizadas.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual Técnico – Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso: Método Canguru. 2 ed., 1. reimpr. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.
2. Egewarth C, Pires FDA, Guardiola A. Avaliação da idade gestacional de recém-nascidos pré-termo através do exame neurológico e das escalas neonatais e obstétricas. *Arq Neuropsiquiatr* 2002;60(3-B):755-759.
3. Rechia IC, Oliveira LD, Crestani AH, Biaggio EPV, Souza APR. Efeitos da prematuridade na aquisição da linguagem e na maturação auditiva: revisão sistemática. *CoDAS*, Santa Maria, 2016;28(6):843-854.
4. Barbosa VC, Formiga CKMR, Linhares MBM. Avaliação das variáveis clínicas e neurocomportamentais de recém-nascidos pré-termo. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, 2007, pp. 275-281.
5. Toso BRGO, Viera CS, Valter JM, Delatore S, Barreto GMS. Validação do protocolo de posicionamento recém-nascido na Unidade de Cuidados Intensivos. *Rev Bras Enferm*. 2015; 68 (6): 835-41
6. Giachetta L, Nicolau CM, Costa APBM, Zuana AD. Influência do tempo de hospitalização sobre o desenvolvimento neuromotor de recém-nascidos pré-termo. *Fisioterapia e Pesquisa*, 2010, v.17, n.1, p.24-9.

7. Llaguno NS, Pedreira MLG, Avelar AFM, Avena MJ, Tsunemi MH, Pinheiro EM. Polysomnography assessment of sleep and wakefulness in premature newborns. *Rev Bras Enferm.* 2015;68(6):799-805.
8. Ataíde, VP, Barbosa JSV, Carvalho MGS, Neves SMSG, Sanchez FF, Gonçalves RL. Ofurô em recém-nascidos pré-termo de baixo peso: relato de experiência. *ASSOBRAFIR Ciência.* 2016 Ago;7(2):13-22.
9. Barbosa LPC, Carneiro EM, Weffort V. Impacto da hidroterapia em recém-nascidos hospitalizados. *Fisioterapia Brasil,* 2015;16(3), 207–211.
10. Latorre-Román PÁ, Rentero-Blanco M, Laredo-Aguilera JÁ, García-Pinillos Pinillos F. Effect of a 12-day balneotherapy programme on pain, mood, sleep, and depression in healthy elderly people. *Psychogeriatrics.* 2015;15(1), 14–19
11. Vignochi C, Teixeira PP, Nader SS. Effect of aquatic physical therapy on pain and state of sleep and wakefulness among stable preterm newborns in neonatal intensive care units Introdução. *Rev Bras Fisioter.* 2010;14(3):214–20.
12. Sweeney JK. Neonatal hydrotherapy: an adjunct to developmental intervention in intensive care nursery setting. *Phys Occup Ther Pediatr.* 1983;3(1):39-52.20.
13. Tobinaga WCO, Marinho CL, Abelenda VLB, de Sá PM, Lopes AJ. Short-Term Effects of Hydrokinesiotherapy in Hospitalized Preterm Newborns. *Rehabil Res Pract.* 2016;2016:1–8.
14. Barbosa LPC. Avaliação dos benefícios da hidroterapia em recém-nascidos hospitalizados. 2012. 66f. Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde) – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba (MG).
15. Mooventhan A, Nivethitha L. Scientific evidence-based effects of hydrotherapy on various systems of the body. *N Am J Med Sci.* 2014;6(5):199–209.
16. Ward EJ, McIntyre A, Van Kessel G, Hague WM. Immediate Blood Pressure Changes and Aquatic Physiotherapy. *Hypertens Pregnancy.* 2005;24(2):93–102.
17. Carneiro Rolim, KM, Pessoa Correia Araújo, AF, Moreira Campos, NM, Barbosa Lopes, SM, Pessoa Gurgel, EdP, do Carmo Soares Campos, A. Cuidado quanto à termorregulação do recém-nascido prematuro: o olhar da enfermeira. *Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste.* 2010;11(2):44-52.
18. Cunha MG, Caromano FA. Efeitos fisiológicos da imersão e sua relação com a privação sensorial e o relaxamento em hidroterapia. *Rev. Ter. Ocup. Univ.* 2003;14(2):95-103.
19. Gaíva MAM, Marquesi MC, Rosa MKO. O sono o recém-nascido internado em unidade de terapia intensiva: cuidados de enfermagem. *Cienc Cuid Saude* 2010 Jul/Set; 9(3):602-609.
20. Bonan KCSC, Pimentel Filho JC, Tristão RM, de Jesus JAL, Campos Junior D. Sleep deprivation, pain and prematurity: a review study. *Arq Neuropsiquiatr* 2015;73(2):147-154

¹ Fisioterapeuta, especializada na área Materno-Infantil/Neonatologia HCPF.

² Fisioterapeuta, Mestre em Envelhecimento Humano UPF.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Físio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com

*

Digite aqui...

Publicar comentário »

Físio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

